

MARKETİNQ STRATEGİYALARI VƏ BAZARIN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ ONUN ROLU

Həvva Adıgözəlova
Naxçıvan Dövlət Universiteti
“İqtisadiyyat və marketinq” kafedrası, dosent
hevva2019@gmail.com
ORKID. ID 0009-0000-8995-9194

XÜLASƏ

Marketinq bazarda birja-satış fəaliyyətini təmin etmək üçün müəssisə və təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü fəaliyyətdir.

Mübadilə və ya satışın səmərəliliyini təmin etmək və ya məhsulların bazarda asanlıqla əldə olunmasını təmin etmək üçün ilk növbədə həmin məhsula istehlakçıların hansı keyfiyyət və kəmiyyət tələb olunduğunun müəyyən edilməsi, daha sonra həmin tələbi ödəyə biləcək məhsulların istehsalı, marketinqi, qiymətləndirilməsi, saxlanması, satışdan əvvəl və sonra istehlakçılara əlavə xidmətlərin göstərilməsinin müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Bu məsələlərin təmin edilməsi funksiyası marketinq fəaliyyətindədir. Məqalədə bazarın formalaşmasında və idarə edilməsində müəssisələrin tətbiq etdiyi marketinq strategiyalarının rolu təhlil edilir. Həmçinin marketinq strategiyalarının müəssisələrin gəlirlərinə və bazarda tələb-təklif xüsusiyyətlərinə təsiri formaları təhlil edilir.

Açar sözlər: marketinq fəaliyyəti, bazar, qiymət, satış, marketinq strategiyası.

Müəssisə və təşkilatların müasir iqtisadi şəraitdə istehsal etmiş olduqları məhsulun asanlıqla bazarda realizə edilməsi üçün marketinq strategiyasının hazırlanması kifayət qədər əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. Müəssisə və təşkilatlarda marketinq strategiyasının formalaşdırılması və həyata keçirilməsi iki əsas funksiya daşımaqdadır ki, bunların da içərisində fərqləndirici üstünlüklərin yaradılması və məqsədli bazarların formalaşdırılmasıdır. Fərqləndirici üstünlüklər dedikdə, elə məhsul istehsalı prosesi başa düşülür ki, istehsal olunmuş məhsul bazarda öz rəqiblərini nəzərə çarpacaq dərəcədə üstələmək imkanına malik olsun. Marketinq strategiyasının əsasında dayanan digər bir istiqamət isə məqsədli bazarların müəyyən edilməsidir. Marketoloqlar müəssisənin marketinq fəaliyyətinin əsasında elə növ məhsul bazarı seçməyə cəhd edirlər ki, kistehsal etmiş və ya gələcəkdə istehsal edəcəkləri məhsul asanlıqla realizə oluna bilsin.

Marketinq fəaliyyəti strategiya olaraq, bazar seqmentlərinin müəyyənləşdirilməsi və bu məqsədli bazarlar üçün məhsul təklifinin hazırlanması və mövqələşdirilməsi yolu ilə bazar şəraitinin dəyişməsinə cavab olaraq səmərəli tədbirlər hazırlamağa yönəlir.[5]

Müəssisə və təşkilatlarda marketinq strategiyasının formalaşdırılmasında əsas məqsəd cari vaxt ilə gələcəkdə müəssisənin imkanları ilə bazardakı rəqabət şərtləri arasında uyğunluğun müəyyən olunmasıdır. Kommersiya xarakteri daşıyan müəssisə və təşkilatlarda isə marketinq strategiyasının yaradılması həmin müəssisənin imkanları ilə müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun yerləşdiyi bazarda formalaşan tələb və təklif arasındakı qarşılıqlı uyğunluğun müəyyən olunmasıdır. Bu uyğunluğun düzgün yaradılması və icrası nəticəsində müəssisə və təşkilat özünün marketinq strategiyasını formalaşdırmış olur.

Strategiyanın mərkəz obyektində yalnız müəssisənin resursları deyil. Eyni zamanda da müəssisənin qarşılaşdığı mühitin tənqidi qiymətləndirilməsinə olan tələbat da dayanır.

Strateji planlaşdırma üç əsas suala cavab verməklə qurulur. Həmin sözügedən suallar aşağıdakılardan ibarətdir:[6]

- Müəssisə hal-hazırda hansı işlə məşğul olur?

- Müəssisənin ətrafında, yəni müəssisəni əhatə edən mühitdə hansı proseslər baş verir?
- Müəssisənin hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olması daha məqsədmüvafiq olardı?

Strategiyanın qurulmasında diqqət çəkən əsas məqamlardan biri odur ki, strategiya nəticəlilik deyil, səmərəliliklə ölçülür. Belə ki, strategiya, müəssisənin daha yaxşı bacardığı işi görərək nəticəliliyə deyil, lazım olan işi görüb səmərəliliyə istiqamətlənməlidir.

Müəssisə və təşkilatların əksəriyyətində strategiyanın hazırlanması prosesi müəssisənin missiyasının və məqsədinin müəyyən edilməsi ilə başlayır. Təşkilatın missiyasının müəyyən edilməsi, ilk növbədə məqsədə çatmaq üçün atılmış addımdır və düzgün missiyanın seçilməsi gələcəkdə resursların bölüşdürülməsi zamanı qərarların qəbul edilməsində və prioritetlərin müəyyən edilməsi prosesində əldə tutulacaq əsas prinsipləri də müəyyən etmiş olur. Eyni zamanda da yalnız müəyyən olunmuş missiya son nəticədə müəssisənin zərərli işləməsinə. Mürəkkəb bazar konyukturası şəraitində rəqabət mübarizəsinə tab gətirməyərək məhv olmasına səbəb ola biləcək çox böyük əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biridir. Hətta yalnız missiyanın seçilməsi gələcək dövrdə həmin müəssisənin işçiləri də daxil olmaqla müştərilərinin də rişxənd obyektinə çevrilə odur. Odur ki, hər bir müəssisənin strategiyanın formalaşmasında diqqət çəkən ən əsas məqam müəssisənin düzgün missiyasının və məqsədlərinin formalaşdırılmasının təmin edilməsi məsələsidir.

Bir sıra nəzəriyyəçilər, o cümlədən də Huley və onun tərəfdarları başda olmaqla missiyanın səmərəli idarə olunması elementlərini təhlil ediblər. Bu təhlil nəticəsində missiyanın komponentlərini özündə ehtiva edən aşağıdakı sxem formalaşmışdır:[5]

Sxem 6.

Missiyanın əsas komponentləri

Mənbə: Q.Huley, C.Sonders, N.Pirsi. "Marketing strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə" 2008

Yuxarıda qeyd olunan sxemə əsasən, səmərəli ifadə edilən missiya aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

- Strateji məqsəd. Strateji məqsəd dedikdə, gələcəkdə müəssisənin nə əldə etmək istədiyi prosesi başa düşülür.
- Həyata keçirilən bütün əməliyyatlara mənəvi-etik forma verən müəssisənin və yaxud da təşkilatın dəyərləri qeyd olunmalıdır.

- Müəssisənin fərqli bacarıqları qeyd olunmalıdır. Müəssisənin fərqli bacarıqları dedikdə, eyni növ məhsul istehsal edən müəssisələrin birinin digərindən üstün mövqeyə malik olduğunu təsbit edən bacarıqlar başa düşülür.
- Bazarın müəyyənləşdirilməsi. Bazarın müəyyənləşdirilməsi müştərilərin tələbatlarına və bu tələbatların ödənilməsi səviyyəsinə uyğun edilərək müəyyən olunur.
- Sonda isə missiya müəssisənin bazarda mövqeyi və tutduğu vəziyyəti, eləcə də tutmaq istədiyi vəziyyəti konkret müəyyənləşdirməlidir.

Qeyd etdiyimiz kimi müəssisənin missiya və məqsədlərinin müəyyən edilməsi, uğurlu strategiyanın formalaşmasının əsasında dayanır. Müəssisələrdə marketinq strategiyasının hazırlanması üç əsas mərhələdən keçir:[5]

- Baza strategiyasının yaradılması;
- Müəssisənin rəqabətli mövqeləşdirilməsi;
- Strategiyanın tətbiqi.

Səmərəli marketinq strategiyasının yaradılmasının ən üstün cəhəti odur ki, səmərəli marketinq strategiyası müəssisənin potensial imkanlarını üzə çıxartmaqla yanaşı, eyni zamanda da müəssisənin rəqib müəssisələrlə mübarizədə zəif və güclü tərəflərinin də müəyyən edilməsinə köməklik göstərmiş olur. Bu isə müəssisənin uzunmüddətli fəaliyyət göstərməsinin ən əsas amillərindən biridir. Belə ki, hər bir müəssisə və təşkilat özünün zəif nöqtələrini bilməklə və bu zəif nöqtələri aradan qaldırmaqla digər rəqibləri ilə mübarizə apara bilir. Belə əhatəli təhlil nəticəsində marketinq fəaliyyəti məqsədi və bu məqsədə nail olmağın əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən müəssisənin baza strategiyasına çevrilmiş olur.

Marketinq strategiyasının hazırlanma prosesi aşağıdakı sxem vasitəsilə əhatəli təsvir olunmuşdur:[5]

Sxem 7.

Marketinq strategiyasının hazırlanma prosesi

Mənbə: Q.Huley, C.Sondors, N.Pirsi. "Marketing strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə" 2008

Növbəti mərhələ isə həm müştərilər, həm də rəqiblər üçün qarşıya qoyulmuş məqsədin müəyyən edilməsidir. Bu zaman müəssisələr rəqiblərlə müqayisədə müştərilərə daha üstün və yaxud da daha rəqabətli məhsul və ya xidmət göstərməyi ön plana çəkir. Məqsədlərin təyin edilməsi və fərqli üstünlüklərin müəyyən olunması müəssisənin rəqabətli mövqeləşdirilməsini və onun əsas istiqamətlərini müəyyən etmiş olur.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, səmərəli marketing strategiyası müəssisənin rəqiblərlə rəqabət şəraitində zəif və güclü tərəflərinin müəyyən edilməsində mühim rol oynayır. Səmərəli marketing strategiyası müəssisənin zəif və güclü tərəflərini araşdırmaq və ortaya çıxartmaq üçün situasiyalı təhlil - SWOT təhlil metodundan istifadə edir. Situasiyalı təhlilin həyata keçirilməsi iki əsas məqsəd daşıyır. Sözügedən həmin məqsədlər aşağıdakılardan təşkil edilmişdir:[7]

- Situasiyalı təhlil müəssisəyə və onun bazarına əhəmiyyətli təsir göstərən xarici və daxili amillərin aşkara çıxarılmasını təmin etmiş olur;
- Situasiyalı təhlil müəssisənin güclü və zəif tərəflərinin xarici imkan və təhlükə ilə üst-üstə düşmə uyğunluğunu müəyyən edərək marketing strategiyasının hazırlanmasında həlledici rol oynayır.

Situasiyalı təhlilin köməyi ilə müəssisə harada öz gücünü müdafiəyə, harada hücumla, harada isə zəifliyi səbəbindən rəqiblər və bazar dəyişiklikləri önündə gücsüz və gülünc vəziyyətinə qala biləcəyini müəyyən edir.

Situasiyalı təhlil aşağıdakı cədvəllə ifadə olunmuşdur:

Cədvəl 1.

Güclü tərəflər: Biz öz rəqiblərimizlə müqayisədə nəyi daha yaxşı etməyi bacarıyıq?	İmkanlar: Hansı dəyişikliklər bizim üçün yeni imkanlar açır?
Zəif tərəflər: Biz rəqiblərimizdən nələrdə geri qalıyıq?	Təhlükələr: Hansı təhlükələrdən qaçmaq, hansılarına isə müqavimət göstərmək lazımdır?

Mənbə: Q.Huley, C.Sondors, N.Pirsi. "Marketing strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə" 2008 məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.

Situasiyalı təhlil nəticəsində müəssisənin hazırlamış olduğu marketing siyasəti bir neçə nəticəyə gəlir. Həmin nəticələrə aşağıda qeyd etdiyimiz nəticələri daxil etmək olar:

- İmkan yaranan sahədə güclü tərəfləri işə salmaq;
- Təhlükələrə müqavimət göstərmək üçün güclü tərəflərdən istifadə etmək;
- Xarici imkanlardan səmərəli istifadə etmək üçün yeni güclü tərəflər yaratmaq;
- Təhlükələrə müqavimət göstərmək üçün yeni güclü tərəflər yaratmaq

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, marketing strategiyalarının yaradılmasında əsas bazarda mövcud rəqabət şəraitində istehsal olunmuş məhsulun asanlıqla realizə edilməsinin təmin olunmasıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə, rəqabətə davam gətirə biləcək əmtəə istehsal olunmalıdır. Eyni zamanda həmin əmtəə müəssisənin mövcud istehsal resurslarının nəzərə alınması ilə deyil, istehlakçıların və alıcıların tələbatını rəhbər tutaraq istehsal edilməlidir.

Hər bir müəssisədə marketing strategiyaları fərqli xarakter daşımaqdadır. Məqsəd isə eynidir. Necə etmək olar ki, daha yüksək müştəri portfelinə sahib olaq? Son zamanlarda bəzi müəssisələr yeni növ marketing strategiyasından istifadə edirlər. Söhbət "inbound marketing" strategiyasından gedir. "Inbound marketing" "doğru müştəriləri doğru zamanda doğru yerlərdə (biznes bloq, veb sayt, sosial

media, landing page və s.) doğru kontentlə (faydalı kontentlə) maraqlandırır və həmin müştəriləri cəlb etməlisən” prinsipinə əsaslanır. “İnbound marketing”in əsas xarakterik xüsusiyyəti odur ki, müştəriyə hələ nəşə satmamış ona fayda (faydalı content) vermiş olursan. Bu səbəbdən də inbound marketingə “faydalı marketing” də deyirlər. İnbound marketingin əksi outbound marketing adlanır ki, bu da müştərini qəfil yaxalamaqdır (telemarketing, TV reklamı, bilbord və s.). Məşhur Gartner firmasının üstünlük verdiyi marketing strategiyası məhz inbound marketingdir. Belə ki, inbound marketingin həyata keçirilməsinin nəticəsi olaraq satış həcmi 50% dərəcədə artmışdır. Əgər əvvəlki marketing strategiyaları məhsulun tanınmasında reklam vasitələrindən istifadə edirdilərsə, inbound marketing isə əhalinin böyük hissələrinin cəmləndiyi sosial şəbəkələr vasitəsilə müştəriləri doğru yerdə tuta bilirlər. İnbound marketingin əsas bir özəlliyi də odur ki, TV vasitəsilə edilmiş reklamlarda bir neçə işçinin əməyinə ehtiyac duyulurdusa, inbound marketingdə bir nəfər işçinin fəaliyyəti kifayət edir ki, bu da əlavə xərclərdən azad olma imkanlarını ortaya çıxarmış olur.[10]

Bəzi müəssisələr isə marketing fəaliyyətində qiymət amilinə diqqətini çəkir. Belə ki, yuvarlaq qiymət əvəzinə həmin qiymətə çox yaxın olan başqa bir alternativ qiymət təqdim edirlər. Məsələn, Kontakt Home firmasının təklif etdiyi notbukların qiymətinin 800 AZN yerinə 799.99 AZN kimi təqdim edilməsi də marketing strategiyası hesab olunur. Belə ki, burada əsas məqsəd alıcının və yaxud da istehlakçının diqqətinin yuvarlaq qiymətdən yayındırılmasıdır. Bunun bir çox hallarda müsbət nəticəsinin də olduğunu dəfələrlə şahidi oluruq. Marketing strategiyasında qiymət siyasətinin mühim rol oynamasını xüsusilə bu tip müəssisələr daha yaxşı mənimsəyir.

Marketing strategiyaları içərisində xüsusilə seçilən bəzi strategiyalar da vardır ki, bu strategiyalar da müştərilərin cəlb olunmasına istiqamətlənmişdir. Məsələn, “2 al bir ödə” devizi altında bir çox istehsal müəssisələri fəaliyyət göstərməkdədir. Əslində bu devizin mahiyyəti ondan irəli gəlir ki, hər iki məhsulun realizə olunması təmin olunsun. Lakin bu halda müəssisə maddi olaraq heç nə itirmir. əvəzində istehsal etdiyi iki məhsulu realizə edir və yeni müştəri portfeli toplamış olur. Belə ki, bir çox müəssisələrdə “2 al bir ödə” devizində elə hər iki məhsulun qiyməti öz əksini tapır. Lakin alıcının bir dəfə pul ödəməsinə çəkilmiş diqqət yayınlığı nəticəsində hər iki məhsulun realizə olunması baş verir. Bəzi hallarda isə müəssisələr “2 al bir ödə” devizi altında satışa çıxardıqları məhsullardan biri tələbatın kifayət qədər üstün olduğu əmtəə, digəri isə satış prosesində realizə olunması kifayət qədər çətin olan, başqa sözlə desək satılmayan məhsullardan ibarət olur. Bunun da nəticəsi olaraq həm tələbatın olduğu məhsulun, həm də satılmayan məhsulun realizə olunması baş vermiş olur.

Müəssisə və təşkilatlarda marketing strategiyasının formalaşdırılmasında əsas məqsəd cari vaxt ilə gələcəkdə müəssisənin imkanları ilə bazardakı rəqabət şərtləri arasında uyğunluğun müəyyən olunmasıdır. Kommersiya xarakteri daşıyan müəssisə və təşkilatlarda isə marketing strategiyasının yaradılması həmin müəssisənin imkanları ilə müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun yerləşdiyi bazarda formalaşan tələb və təklif arasındakı qarşılıqlı uyğunluğun müəyyən olunmasıdır. Bu uyğunluğun düzgün yaradılması və icrası nəticəsində müəssisə və təşkilat özünün marketing strategiyasını formalaşdırmış olur. Strategiyanın mərkəz obyektində yalnız müəssisənin resursları deyil. Eyni zamanda da müəssisənin qarşılaşdığı mühitin tənqidi qiymətləndirilməsinə olan tələbat da dayanır.

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, hər bir müəssisənin marketing strategiyası formalaşdırmaqda əsas məqsədi mənfəət əldə olunmasını təmin etmək, eyni zamanda da bazarda mövcud rəqabətə tab gətirə bilməsini təmin etmək, daha yüksək müştəri portfelinə sahib olmaq və eləcə də istehsal edilmiş məhsulların asanlıqla realizə olunmasını təmin etməkdir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı

1. R.Cabbarov. “Marketing tədqiqatları və marketing informasiya sistemi” 2016
2. A.T.Məmmədov. “Marketingin əsasları” dərs vəsaiti. 2007
3. Filipp Kotler. “A-dan Z-ə marketing” 2014

4. Мартъянова Ю.И. Система управления маркетинговой деятельностью на предприятии (на примере ОАО «Самарский хлебозавод №9») // Вестник Самарского государственного экономического университета, №5(67), 2010.- С.53-59.
5. Q.Huley, C.Sonders, N.Pirsi. “Marketing strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə” 2008
6. Jules Miller. “Marketing Information System” 2011
<http://www.grin.com/en/e-book/180610/marketing-information-system>
7. Bernd H. Schmitt. “Experimantal marketing: How to Get Costumers to Sence, Feel, Think, Act. Paperback 2011.
8. Müəssisənin marketing fəaliyyətinin metodoloji yanaşmalarının səmərəliliyi məsələləri.
<http://az.strategiya.az/chap.php?id=102934>
9. Marketing. <https://az.wikipedia.org/wiki/Marketing>
10. Marketing strategy. <https://www.gartner.com/technology/research.jsp>
11. K.P.Paşayev. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dərsliyi, Bakı-2010

MARKETING STRATEGIES AND ITS ROLE IN MARKET MANAGEMENT

Havva Adigozalova
Nakhchivan State University
Department of “Economics and Marketing”, Associate Professor
hevva2019@gmail.com
ORKID. ID 0009-0000-8995-9194

ABSTRACT

Marketing is a purposeful activity carried out by enterprises and organizations to provide exchange-selling activity on the market.

In order to ensure the effectiveness of exchange or sales, or to ensure that products are readily available in the market, it is important to first determine what quality and quantity of consumers are required for the product, and then produce products that can meet that demand, marketing, evaluating, storing those products, identifying the provision of additional services to consumers before and after the sale is one of the issues of great importance. The function of ensuring these issues lies in marketing activity. The article analyzes the role of marketing strategies applied by enterprises in the formation and management of the market. It also analyzes the forms of influence of marketing strategies on the income of enterprises and the characteristics of supply and demand in the market.

Keywords: marketing activity, market, price, sales, marketing strategy.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РЫНКОМ

Хавва Адигёзалова
Нахчыванский государственный университет
Кафедра «Экономика и маркетинг», доцент
hevva2019@gmail.com
ORKID. ID 0009-0000-8995-9194

РЕЗЮМЕ

Маркетинг- это целенаправленная деятельность, осуществляемая предприятиями и организациями для осуществления биржевой деятельности на рынке. Чтобы обеспечить эффективность обмена или продаж или обеспечить доступность продуктов на рынке, важно сначала определить, какое качество и количество потребителей требуется для продукта, а затем производить продукты, которые могут удовлетворить этот спрос , маркетинг, оценка, хранение этих продуктов, определение предоставления дополнительных услуг для потребителей до и после продажи является одним из важных вопросов. Функция обеспечения этих проблем

заключается в маркетинговой деятельности. В статье анализируется роль маркетинговых стратегий, применяемых предприятиями, в формировании и управлении рынком, а также формы влияния маркетинговых стратегий на доходы предприятий и особенности спроса и предложения на рынке.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, рынок, цена, продажи, маркетинговая стратегия.